

Η Πρακτική Εφαρμογή της Αξιολόγησης στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης

Όλες οι χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή υπογράμμισαν τη χρήση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης ως βασικό πεδίο ενδιαφέροντος για τη συνολική ανάπτυξη της συνεκπαίδευσης. Αναγνωρίζεται σαφώς ότι η πολιτική και η πρακτική εφαρμογή της αξιολόγησης επιδρά στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες όλων των μαθητών και συχνά επηρεάζει τον αποκλεισμό ή την ενσωμάτωση τους στα γενικά σχολεία.

Μια από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες σήμερα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών αξιολόγησης οι οποίες διευκολύνουν και δεν δρουν ως εμπόδιο για τη συνεκπαίδευση. Όλες οι χώρες εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι εφαρμογές της αξιολόγησης εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ο σκοπός του υλικού αυτού του πακέτου είναι να παρέχει στους επαγγελματίες και τους διαμορφωτές πολιτικής, υλικά και πηγές πληροφόρησης που εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η αξιολόγηση που στηρίζει τη συνεκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί.

Το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό το πακέτο προέκυψε από το πρόγραμμα του Φορέα για την Αξιολόγηση στο πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης, στο οποίο συμμετείχαν 25 χώρες – Αυστρία, Φλαμανδική και Γαλλική κοινότητα του Βελγίου, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία), Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία.

Η Φάση 1 του προγράμματος εξέτασε την πολιτική και την πρακτική πλευρά της αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Τα κύρια ευρήματα αυτής της φάσης του προγράμματος είναι διαθέσιμα στο:

<http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Περιλαμβάνονται οι 23 Εκθέσεις των Χωρών, οι οποίες περιγράφουν την πολιτική και την πρακτική της αξιολόγησης, μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με πληροφορίες για κάθε χώρα και η τελική συνολική έκθεση με τα βασικά ευρήματα σε 19 γλώσσες.

Η πρώτη φάση του προγράμματος οδήγησε τελικά σε μια θεώρηση της έννοιας της αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης η οποία ορίζεται ως:

Μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο του γενικού σχολείου όπου η πολιτική και η πρακτική εφαρμογή σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να προάγεται η μάθηση όλων των μαθητών όσο το δυνατόν περισσότερο. Η απώτερος στόχος της αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης είναι όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες αξιολόγησης να υποστηρίζουν και να εμπλουτίζουν την επιτυχημένη συνεκπαίδευση και τη συμμετοχή όλων των μαθητών που είναι ευάλωτοι στον αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Η Αξιολόγηση στο πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός στόχος για όλους τους διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής και τους επαγγελματίες. Ένα βασικό επιχείρημα είναι ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης θα πρέπει να καθοδηγεί και την εφαρμογή της γενικής αξιολόγησης και ότι:

Οι αρχές της αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης είναι αρχές που στηρίζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση όλων των παιδιών. Η καινοτόμος πρακτική της αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης καταδεκνύει καλή πρακτική της αξιολόγησης όλων των μαθητών.

Η αξιολόγηση στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης στοχεύει ρητά στην παρεμπόδιση των διακρίσεων, αποφεύγοντας (όσο αυτό είναι δυνατό) τις κάθε είδους ετικέτες και εστιάζοντας στη μάθηση και στο διδακτικό έργο που προάγει τη συνεκπαίδευση στο πλαίσιο του γενικού σχολείου.

Η αξιολόγηση στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός του κατάλληλου πολιτικού πλαισίου και με την κατάλληλη οργάνωση του σχολείου και υποστήριξη των δασκάλων που έχουν θετική στάση απέναντι στη συνεκπαίδευση.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος του Φορέα διερεύνησε τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης με την εξέταση τριών διαπλεκόμενων θεμάτων: τη στήριξη των δασκάλων, την οργάνωση των σχολείων, τις μεθόδους και τα εργαλεία για την εμπλοκή διαφορετικών «παραγόντων» στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Κάθε ένα από τα κείμενα σε αυτό το πακέτο παρουσιάζει μια σύνθεση πληροφοριών για διαφορετικές πλευρές της εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης:

- Προτάσεις για πολιτική που υποστηρίζει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης.
- Γενικούς δείκτες για την πολιτική και την πρακτική εφαρμογή.
- Αξιολόγηση για τη μάθηση.
- Βασικά θέματα για την υλοποίηση της αξιολόγησης.

Τα πλήρη κείμενα, το αρχικό και το εκτεταμένο υλικό για κάθε μια από αυτές τις εκθέσεις είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα του Φορέα Αξιολόγηση στο πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των λεπτομερειών για επικοινωνία με τους Ειδικούς κάθε χώρας, οι οποίοι συνέβαλαν στο πρόγραμμα, είναι διαθέσιμες στο: <http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Επίσης διαθέσιμη είναι και μια βάση δεδομένων στο διαδίκτυο με πηγές για την αξιολόγηση, συνδέσμους, περιλήψεις καθώς και δυνατότητα φόρτωσης ηλικού και εργαλείων για δασκάλους, ερευνητές και άλλους επαγγελματίες: <http://www.european-agency.org/assessment/resourceguide>

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής μπορείτε να αναζητήσετε στις διευθύνσεις:

Secretariat

Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denmark
Tel: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Brussels Office

3 Avenue Palmerston
BE-1000 Brussels Belgium
Tel: +32 2 280 33 59

brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org